

AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO SISTEMA PRISIONAL: UM DOS INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE DETENTOS NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (CPP), BRASIL

PUBLIC EDUCATIONAL POLICIES IN THE PRISON SYSTEM: ONE OF THE INSTRUMENTS FOR INCLUSION AND RECOVERY OF DETAINEES IN THE CENTER FOR PENITENTIARY PROGRESSION OF THE FEDERAL DISTRICT (CPP), BRAZIL

DOI: 10.5281/zenodo.8368839

Everaldo Antonio de Jesus¹

1 TEMA E DELIMITAÇÃO

As políticas públicas educacionais no sistema prisional e o Projeto Político-Pedagógico do Centro Educacional 01 de Brasília – DF, com foco no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP), como ferramenta essencial para a inclusão e recuperação de detentos.

2 PROBLEMA

A questão das políticas públicas educacionais no sistema prisional é de extrema importância para a inclusão e recuperação dos detentos no Centro de Progressão CPP. Acredita-se que a educação é uma poderosa ferramenta para a transformação social e para a reinserção dos indivíduos na sociedade.

1 Doutorando em Educação, Facultad Interamericana De Ciencias Sociales.

No entanto, a realidade atual mostra uma série de desafios e problemas relacionados a essa questão. Um dos principais obstáculos é a falta de investimentos adequados na área da educação no sistema prisional. Muitas vezes, os recursos destinados a essas políticas são escassas, o que compromete a qualidade do ensino oferecido aos detentos. Além disso, a falta de profissionais qualificados também é um fator preocupante. Para que a educação dentro do sistema prisional seja efetiva, é necessário contar com professores capacitados, que possam oferecer um ensino de qualidade e que estejam preparados para lidar com as particularidades desse ambiente. Diante desse contexto problemático, surge a seguinte questão problema: quais as contribuições das políticas públicas educacionais e do Projeto Político-Pedagógico como instrumentos de inclusão e recuperação de detentos no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP), no período entre 2020 e 2023?

3 HIPÓTESE

Acredita-se que a inclusão social de detentos do sistema prisional do Distrito Federal demanda ações coletivas e políticas públicas voltadas para a melhoria da educação no sistema prisional. É necessário que o Estado invista de forma adequada nessa área, proporcionando recursos financeiros e humanos suficientes. Além disso, é fundamental a capacitação contínua dos profissionais que atuam na educação dentro dos presídios, assim como a criação de programas de incentivo à docência nesse contexto.

Também é necessário melhorar a infraestrutura das escolas no CPP, garantindo espaços adequados para a realização das atividades educacionais e fornecendo os materiais necessários para o ensino. Somente com a superação desses desafios será possível garantir que as políticas públicas educacionais no sistema prisional do CPP sejam efetivas e contribuam efetivamente para a inclusão e recuperação dos detentos.

Supõe-se que as políticas públicas educacionais vigentes no país, associadas a um Projeto Político-Pedagógico coerente com os direitos humanos e civis, tais como o acesso a

uma educação pública, gratuita e de qualidade, possam contribuir com a recuperação da dignidade e cidadania dos detentos, elevando as possibilidades de inclusão social.

4 JUSTIFICATIVA

As políticas públicas educacionais no sistema prisional têm sido objeto de estudos e debates ao longo dos anos, pois são consideradas um dos principais instrumentos de inclusão e recuperação de detentos. O CPP apresenta-se como um cenário de pesquisa relevante, dada a necessidade de compreender a efetividade dessas políticas no contexto específico dessa instituição.

A realidade do sistema prisional brasileiro é marcada por problemas estruturais e sociais, tais como a superlotação, a violência, a falta de infraestrutura adequada, a falta de acesso a serviços básicos, entre outros. Essas condições adversas dificultam o processo de ressocialização dos detentos, o que contribui para a reincidência criminal.

Nesse sentido, as políticas públicas educacionais têm se mostrado como uma forma determinante para promover a inclusão e a recuperação dos detentos. A educação no contexto prisional tem sido reconhecida como uma importante ferramenta para a reintegração social, contribuindo para a redução da reincidência e para a construção de um ambiente mais seguro e harmonioso dentro das prisões.

No entanto, é necessário compreender como essas políticas têm sido implementadas no CPP do Distrito Federal e quais são os desafios enfrentados nesse processo. Para tanto, é importante analisar a estrutura educacional dentro da instituição, a capacitação dos professores, a oferta de recursos educacionais, a diversidade de programas oferecidos, entre outros aspectos.

Além disso, é fundamental investigar os impactos positivos observados na vida dos detentos que participam dessas políticas, considerando os processos de aprendizagem adquiridos, a construção de habilidades e competências, bem como o fortalecimento da autoestima e da resiliência. Compreender esses aspectos permitirá uma análise mais

aprofundada sobre as possíveis mudanças e transformações ocorridas no cotidiano do detento e em seu projeto de vida após a sua liberação.

No entanto, entender apenas os aspectos internos do CPP não é suficiente. É importante investigar também as barreiras enfrentadas no processo de implementação dessas políticas, como a escassez de recursos financeiros, a falta de capacitação adequada dos profissionais envolvidos, a falta de articulação entre os diferentes atores sociais responsáveis pela execução das políticas, entre outros aspectos.

Os resultados dessa pesquisa contribuirão para a ampliação do conhecimento sobre as políticas públicas educacionais no sistema prisional, oferecendo subsídios para aprimorar a formulação e implementação dessas políticas no contexto do CPP do Distrito Federal. Além disso, essa investigação pode fornecer diretrizes práticas para ações que visem ampliar e fortalecer a inclusão e recuperação de detentos através da educação.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Investigar as políticas públicas educacionais e do Projeto Político-Pedagógico como instrumentos de inclusão e recuperação de detentos no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP), no período entre 2020 e 2023.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever os aspectos históricos, políticos e sociais do sistema prisional;
- Discutir as políticas educacionais como instrumentos de ressocialização dos indivíduos sob a custódia do sistema prisional, em específico, no CPP do Distrito Federal;

- Avaliar os impactos das políticas públicas educacionais no processo de inclusão e recuperação dos detentos do CPP, considerando indicadores como taxa de reincidência criminal, empregabilidade pós-liberação, qualidade de vida, entre outros;
- Analisar o Projeto Político-Pedagógico do Centro Educacional 01 de Brasília-DF, como documento essencial a uma prática de ensino para a socialização dos indivíduos detentos.

6 METODOLOGIA

6.1 TIPO DE ESTUDO

Para a realização desta pesquisa, optou-se por um estudo documental, descritivo, exploratório e qualitativo de textos legislativos internacionais e nacionais, disponíveis para consulta pública, tendo como elementos norteadores, a Constituição Brasileira promulgada em 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – nº 9.394/96, a Lei de Execução Penal (LEP) e o Projeto Político-Pedagógico do Centro Educacional 01 de Brasília-DF.

De acordo com Bastos (2007), uma pesquisa descritiva e exploratória utiliza métodos amplos e flexíveis, tais como levantamento de dados de fontes secundárias, registro de experiências, entrevistas, observação formal e informal. Para tanto, é fundamental a aproximação do pesquisador com o campo onde o fenômeno ocorre, com o objeto de estudo e com os conhecimentos teóricos necessários à compreensão deste fenômeno (GUERRA, 2023).

Na esfera educacional, é preciso ter um olhar amplo sobre os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem, tais como a formação dos professores, o contexto socioeconômico, político e cultural de professores e alunos, as condições estruturais e funcionais da instituição de ensino. No contexto do sistema prisional, estes fatores se ampliam para questões tais como cumprimento de pena, período de reclusão, direitos humanos e civis,

adequação do sistema educacional ao código penal e prática de ensino voltada para a inclusão social dos sujeitos, o que torna essencial uma pesquisa documental com base, em uma análise qualitativa e descritiva do PPP, tendo em vista os aspectos teóricos-metodológicos que regem o sistema educacional brasileiro e como eles se aplicam ao sistema prisional.

6.3 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A pesquisa será realizada em duas etapas: 1 – coleta dos dados; e 2 – análise e discussão dos dados.

Na primeira etapa, serão coletados: a) o PPP e dados públicos disponíveis em sites oficiais a respeito do Centro Educacional 01 de Brasília-DF; b) os dispositivos legais que regem o sistema prisional e a educação nacional; c) teses e dissertações disponíveis nos repositórios da CAPES e das universidades brasileiras, sobre as políticas públicas de educação para o sistema prisional brasileiro; d) livros e artigos científicos que abordem os aspectos filosóficos, sociológicos, históricos e educacionais sobre o sistema prisional.

Na segunda etapa, os dados serão organizados e analisados de forma qualitativa, sendo utilizada a técnica de análise de conteúdos (BARDIN, 2011), que se distingue em pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e interpretações.

Figura 1 – Fluxograma da Análise de Conteúdo

Fonte: Bardin (2011, p.132)

Na pré-análise, será feita uma busca dos dados brutos, a partir de uma leitura flutuante. Será definido como regras de recorte, para a coleta: documentos de consulta pública,

disponíveis na íntegra em sites e bases de dados confiáveis; que correspondam aos objetivos da pesquisa e contribuam com a construção da hipótese. Os documentos serão categorizados em legislativos; historiográficos; teóricos; e de referência do Centro Educacional 01 de Brasília – DF e do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP).

A exploração do material corresponde ao tratamento dos dados brutos, sendo feitos os recortes, associações e enumerações, bem como categorizações, de modo a facilitar a representação do conteúdo, esclarecendo sobre as características dos textos documentados (BARDIN, 2011). Para tanto, será realizada uma leitura minuciosa dos dados coletados, tendo como premissa, uma análise holística, partido do todo, para as partes, de modo a apresentar detalhamentos dos achados.

Em seguida os dados serão categorizados de forma qualitativa, apresentando dados quanto aos núcleos de sentidos, envolvendo palavras-chave, aspectos cronológicos e evidências, quanto à relação entre sistema prisional e sistema educacional; direitos educacionais e direitos humanos; cidadania e inclusão social de detentos; estratégias pedagógicas; democratização do ensino; tecnologias educacionais; acesso à escola; formação profissional de docentes.

Os dados serão sumarizados em quadros, com associações por categorias, sendo: 1 - dispositivo legal; e documentos; 2. Aspectos políticos-pedagógicos; 3. Autores; obras; ano de publicação. Em seguida, serão analisados e dispostos em quadros de palavras de sentido; e por fim, apresentados, em formas de tabelas, gráficos e figuras, com as inferências e interpretações pertinentes, de modo a alcançar os objetivos.

6.4 ASPECTOS ÉTICOS

Por se tratar de uma pesquisa de documentos públicos, está respaldada no direito de acesso à informação, assegurado pela Lei nº 12.527/2011, “que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal” (BRASIL, 2011).

6.4.1 Riscos

Esta pesquisa não oferece riscos, pois os documentos analisados são fidedignos, atendendo às diretrizes de disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade dispostas na Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011).

6.4.2 Benefícios

A pesquisa documental de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, poderá contribuir com a percepção de educadores e da sociedade em geral, sobre a importância do desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas para sujeitos que se encontram em situação de privação de liberdade, no sistema prisional brasileiro.

A partir deste estudo os PPP não só do Distrito Federal, mas de outros estados brasileiros poderão ser revisados de forma participativa e colaborativa, com vistas à melhoria da prática pedagógica, de modo a contribuir com a inclusão social destes sujeitos.

7 REVISÃO DE LITERATURA

7.1 SISTEMA PRISIONAL: CONCEITOS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA

O sistema prisional é uma instituição responsável pela custódia e reabilitação de indivíduos que cometeram crimes e foram condenados pela justiça. Também conhecido como sistema penitenciário, esse sistema desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem social e na busca pela ressocialização dos detentos (ZAFFARONI; BATISTA, 2018).

Para compreender a evolução histórica do sistema prisional, é necessário analisar as concepções e os contextos que o moldaram ao longo do tempo. No século XVIII, surgiu na Europa a ideia de estabelecer prisões como forma de punição e controle social, substituindo

métodos violentos de repressão, como tortura e pena de morte. Essa abordagem se baseava na teoria do contrato social, que defendia que o Estado deveria proteger a sociedade e punir os transgressores da lei (ZAFFARONI; BATISTA, 2018).

A primeira instituição prisional moderna foi a Casa de Correção de Bedford, criada em Londres, em 1553. Desde então, o sistema prisional passou por mudanças significativas ao longo dos séculos, refletindo a visão de cada época em relação à punição e à reabilitação. No século XIX, com o advento da Revolução Industrial e o aumento da urbanização, houve um crescimento significativo da população carcerária. Esse aumento impulsionou a criação de penitenciárias, que eram prisões com regimes de reclusão e trabalho, buscando a ressocialização dos detentos através do trabalho disciplinado (CARVALHO, 2022).

No início do século XX, surgiram diversas correntes de pensamento que propunham reformas no sistema prisional. Uma delas foi o Movimento da Reforma Penal, que defendia a ideia de que os detentos poderiam ser recuperados por meio de educação e tratamento adequados. Esse movimento foi liderado por figuras, como Cesare Lombroso e Jeremy Bentham, que enfatizavam a importância da ressocialização e da prevenção da reincidência. No entanto, apesar dessas propostas reformistas, o sistema prisional ao longo do século XX foi marcado por diversas questões e desafios. O aumento da violência, a superlotação, as condições precárias de vida e a falta de políticas efetivas de ressocialização contribuíram para a reprodução de um ciclo de criminalidade e reincidência (CARVALHO, 2022).

No Brasil, o sistema prisional também passou por transformações ao longo dos anos. Durante o período colonial, o país adotou um modelo de prisão baseado na segregação da população negra e pobre. Com o fim da escravidão, no século XIX, surgiu a necessidade de promover mudanças estruturais no sistema, visando à reabilitação dos detentos (SALLA; KALINKE, 2018).

A era Vargas, nas décadas de 1930 e 1940, marcou um período de modernização e centralização do sistema prisional. Nesse período, foram criadas leis trabalhistas e de amparo social, que influenciaram diretamente a política penitenciária e o tratamento dos detentos. No entanto, apesar de algumas melhorias, o sistema prisional brasileiro ainda enfrenta sérios

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

problemas, como a superlotação, a violência e a falta de políticas efetivas de ressocialização (SALLA; KALINKE, 2018).

Nesse sentido, é fundamental repensar e reformar o sistema prisional, buscando alternativas que promovam a reintegração social e a prevenção da reincidência. A implementação de políticas públicas voltadas para a educação, a profissionalização e a ressocialização dos detentos são essenciais para transformar o sistema prisional em um ambiente de reabilitação e reinserção social (SALLA; KALINKE, 2018).

Uma das principais características do sistema prisional brasileiro é a falta de infraestrutura adequada nas unidades prisionais. Muitas prisões são antigas e apresentam condições precárias, como celas superlotadas, falta de ventilação e iluminação adequada, problemas de higiene e insuficiência de recursos básicos, como água potável e alimentação adequada. Essas condições contribuem para um ambiente insalubre e propício ao surgimento de doenças, além de gerar tensões entre os presos devido à falta de espaço e privacidade (MASCARO, 2018).

Outra característica marcante do sistema prisional brasileiro é a superlotação. As unidades prisionais do país são frequentemente superlotadas, o que implica em uma série de consequências negativas. A superlotação compromete a segurança dos detentos, aumenta os riscos de violência e dificulta o trabalho dos profissionais penitenciários. Além disso, a superlotação dificulta a individualização das penas, já que muitos presos dividem celas e espaços comuns, sem um tratamento adequado de acordo com o seu perfil criminal (SILVA, 2018).

A violência é uma realidade presente no sistema prisional brasileiro. As disputas entre facções criminosas, a falta de controle do Estado sobre as unidades prisionais e a falta de investimento em segurança contribuem para o ambiente de violência e insegurança dentro das prisões. A violência, interna e externa, afeta tanto os detentos quanto os profissionais penitenciários, comprometendo a integridade física e psicológica de todos os envolvidos (SILVA, 2018).

7.2 EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL: FUNDAMENTOS E LEGISLAÇÃO

A educação no sistema prisional é um tema relevante e fundamental para a ressocialização e reinserção dos detentos na sociedade. Neste texto, iremos apresentar os fundamentos e a legislação referentes à educação no sistema prisional brasileiro, enfatizando sua importância e os desafios enfrentados (CUNHA, 2018).

A legislação brasileira doutrina sobre diretrizes claras para a educação no sistema prisional. A Lei de Execução Penal (LEP), de 1984, determina que a assistência educacional aos detentos é um dos direitos garantidos durante o período de cumprimento da pena. Além disso, o Plano Nacional de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PNEP), instituído em 2012, é uma referência para balizar as políticas educacionais destinadas ao sistema prisional, com vistas à garantia da equidade de acesso, qualidade do ensino e ressocialização dos detentos (BRASIL, 1984; BRASIL, 2012).

O PNEP estabelece que a educação no sistema prisional deve ser oferecida em todos os níveis de ensino, desde a alfabetização até a educação superior, e deve contemplar tanto a educação formal quanto a educação profissional e tecnológica. Também prevê a integração entre os sistemas prisional e educacional, permitindo a participação de instituições de ensino externas nas unidades prisionais (BRASIL, 2012).

Apesar das diretrizes estabelecidas pela legislação, a implementação efetiva da educação no sistema prisional ainda enfrenta desafios. A falta de recursos financeiros, a resistência e a falta de capacitação por parte dos agentes penitenciários e a fragmentação das políticas educacionais são alguns dos obstáculos encontrados (DE JESUS, 2023).

O Art. 205 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado, e a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) garante aos detentos o direito à educação, reconhecendo-a como forma de ressocialização (BRASIL, 1988; BRASIL, 1984).

Um estudo realizado por Cintra *et al.* (2020) mostra que a educação no contexto prisional contribui para a redução da criminalidade e o desenvolvimento pessoal do indivíduo,

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

proporcionando-lhe habilidades e competências necessárias para uma vida digna e produtiva após a sua liberação.

No contexto brasileiro, o Plano Nacional de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PNEP), instituído em 2012, também é uma importante referência. Ele estabelece diretrizes para a educação no sistema prisional, com ênfase na garantia de acesso, qualidade e ressocialização por meio da educação (BRASIL, 2012).

É importante ressaltar que a implementação efetiva do direito à educação no contexto prisional ainda enfrenta desafios (DE JESUS, 2023). Dificuldades como a falta de recursos financeiros, a falta de capacitação dos profissionais envolvidos, a falta de infraestrutura adequada e a resistência por parte da sociedade são obstáculos que precisam ser superados para que o direito à educação seja plenamente garantido nos ambientes prisionais (DE JESUS, 2023).

8 CRONOGRAMA

Ações/etapas	2020/2023			
	2020	2021	2022	2023
Definição do tema e coleta de fontes bibliográficas	X			
Elaboração do projeto	X			
Entrega do projeto final ao orientador e defesa	X			
Reformulação do projeto e entrega à coordenação	X			
Levantamento bibliográfico e documental em função do tema/problema	X	X	X	X
Discussão teórica em função da determinação dos objetivos e leituras de livros indicados		X	X	X
Análise e discussão dos dados		X	X	X
Elaboração das considerações finais				X
Revisão ortográfica e formatação				X

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Entrega das vias para a correção da banca	X
Arguição e defesa da pesquisa	X
Correções finais e entrega à coordenação	X

9 ORÇAMENTO

Descrição do material	Und.	Qtd.	Valor (R\$)	
			Unitário	Total
Materiais básicos de consumo (papel, cartucho de impressora, assinatura de internet, etc.).	1	5	80,00	400,00
Outros materiais de consumo (fotocópias, transporte, hospedagem e alimentação).	1	20	200,00	4.000,00
Total				4.400,00
Fonte financiadora: recursos próprios.				

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luis Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa, Portugal: Edições Loyola; Edições 70 LTDA, 2011.

BASTOS, Núbia M. Garcia. **Introdução à Metodologia do Trabalho Acadêmico**. 4. Ed. Fortaleza: Nacional, 2007.

BRASIL. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Casa Civil. Presidência da República: Brasília, **DOU**, 18.11.2011 - Edição extra.

_____. **Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. Brasília: Presidência da República, 1984.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.

_____. Ministério de Educação e Cultura. **Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996**. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

_____. Ministério da Educação. **Plano Nacional de Educação no âmbito do Sistema Prisional**. Brasília: 2012.

CARVALHO, S. M. **Prisões brasileiras**. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2022.

CINTRA, M. et al. Estudo de caso das percepções socioeducativas mediante ações educacionais no contexto prisional em São Cristóvão do Sul/SC. **Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos**, v. 1, n. 1, 2020.

CUNHA, L. C. R. **Educação e sistema prisional: reflexões sobre a Lei de Execução Penal e o Plano Nacional de Educação**. Anais do Seminário Nacional de Pesquisa do NUPEEA, 2018.

DE JESUS, E. A. O PROCESSO EDUCATIVO NO CÁRCERE COMO CONTRIBUTO PARA A REMIÇÃO DA PENA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. 1.], v. 1, n. 2, p. 388–396, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8361536. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/67>. Acesso em: 22 set. 2023.

DE JESUS, E. A. OS BENEFÍCIOS DA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. 1.], v. 1, n. 2, p. 397–404, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8361598. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/68>. Acesso em: 22 set. 2023.

DE JESUS, E. A. RESSOCIALIZAÇÃO PELA EDUCAÇÃO: UMA ALTERNATIVA PARA A CRISE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. 1.], v. 1, n. 2, p. 405–412, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8361701. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/69>. Acesso em: 22 set. 2023.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. 1.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 22 set. 2023.

MASCARO, Alysson Leandro Barbate. **Sistema Prisional Brasileiro: Repercussões e perspectivas**. São Paulo: Atlas, 2018.

SALLA, F.; KALINKE, L. C. V. **Sistema prisional brasileiro: paradoxos e desafios**. Florianópolis, Habitus, 2018.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

SILVA, Léo da Silva Alves, Jacira Jacinto da. A problemática do sistema prisional no Brasil. **Revista Interdisciplinar**, vol. 11, nº 2, 2018.

ZAFFARONI, E. R.; BATISTA, N. A. P. **Direito Penal Brasileiro, volume 3: teoria geral do direito penal**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2018.

Recebido em: 15/09/2023

Aprovado em: 18/09/2023

Publicado em: 21/09/2023